

O'ZBEKISTONDA GAZETA VA JURNALLARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Bazarbaeva Anargul Gayratdin qizi

Qoraqolpoq davlat universiteti talabasi

Telefon: +998993335342

Email: @bazarbaevaanargul23@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda ommaviy axborot va targ'ibotning asosiy vositalari gazeta va jurnallar desak mubolag'a bòlmaydi. Afsuski gazeta-jurnallarga aholi talabi, qanchalik tez va ko'p sotilishi o'rganilganda, xaridorlar soni yil emas, oy sayin kamayayotgani, jiddiy nashrlardan ko'ra, ko'ngilochar, teledasturlar jamlanmasi, turfa boshqotirma, krossvordlar to'plangan gazetalar sotilayotgani ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar: Gazeta, nashriyot, jurnal, madaniy-ma'rafiy, «Turkestanskiye vedomosti», «Turkiston viloyatining gazetasi», krossword, «O'zbekiston ovozi», «O'zbekiston adabiyoti va san'ati», «Hurriyat», «Ishonch».

Gazeta jamiyatda bòlayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy va ilmiy hayotga oid dolzarb axborotni hozirjavoblik bilan turli adabiy janrlarda ommaga yetkazadi va shu yo'l bilan o'z gazetxonlarida kundalik turmush voqealariga nisbatan ma'lum munosabat va tasavvur paydo bo'lishiga, siyosiy, iqtisodiy, axloqiy g'oya va e'tiqodlar shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi, jamoatchilik fikrining natijasi hamda ifodachisi sifatida namoyon bo'ladi. Jurnal gazeta kabi jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish yo'li bilan uni shakl-lantirishga xizmat qiladi; omma ijtimoiy ongiga muayyan g'oya va qadriyatlarni singdiradi.

O'zbekistonda gazeta tarixi.

Bugungi kundagi gazetalar dastlab Toshkentda Markaziy Osiyoda ilk gazetalar – «Turkestanskiye vedomosti» («Turkiston vedomostlari») va «Turkiston viloyatining gazetasi» 1870 yildan chiqa boshlagan. Turkiston general-gubernatorligi

tomonidan tashkil etilgan mazkur nashrlardan ko‘zlangan asosiy maqsad mustamlakachilarning yerli xalqlarga o‘zlarining siyosatlarini targ‘ib va tashviq etish edi. Mazkur gazeta harbiy okrug shtabi huzuridagi bosmaxonada nashr etilgan. Ularning har ikkisi ham 1917 yilgacha chop ettirilgani sababli Turkiston matbuoti tarixida uzoq muddat davomida uzluksiz faoliyat ko‘rsatgan davriy nashrlar sanaladi.

Takidlab o‘tish kerak 1906 yilga qadar butun o‘lkada yagona «Turkiston viloyatining gazetasi»dan bo‘lak mahalliy tilda bironta gazeta nashr qilinmagan.

Toshkentda o‘zbek tilidagi dastlabki mustaqil davriy nashrlarning paydo bo‘lishi 1905–1907 yillarda yuzaga kelgan 1-rus inqilobi davriga to‘g‘ri keladi. Bu, shubhasiz, o‘lka ijtimoiy hayotida tarixiy ahamiyatga ega muhim voqeya edi. Inqilobiy harakatlardan sarosimaga tushgan chorizm turli islohotlar soyasida matbuot sohasida ham yon berishga, so‘z erkinligini qisman bo‘lsa-da ta‘minlashga majbur bo‘ldi. Mamlakatning ziyolilari bundan foydalanib, davriy nashrlar chiqarish to‘g‘risida chor ma‘muriyatidan ruxsatnomalar olishga erishdilar. Natijada Toshkentda dastlabki ijtimoiy-siyosiy va adabiy mazmundagi o‘zbekcha davriy nashrlar tashkil topdi.

Mustaqillik tufayli davriy matbuotning ahamiyati har jihatdan yuksaldi. Mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy islohotlar natijasida yangi-yangi nashrlar ta‘sis etildi. Jumladan, Toshkentda «XXI asr», «Huquq», «Hurriyat», «Mohiyat», «Jamiyat», «Uzbekistan Today» singari gazetalar nashr etib kelinyapdi. Aksariyat gazetalar siyosiy partiyalar, vazirlik, tashkilot va yirik kompaniyalar tomonidan ta‘sis etilgan bo‘lib, mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘rifiy manfaatlariga xizmat qilmoqda. Bulardan tashqari, mustaqillik yillarida ko‘ngilochar nashrlar soni ham ko‘paydi.

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi matbuot xizmati habar berishiga ko‘ra bugungi kunda eng kòp, “Xalq so‘zi” (“Narodnoye slovo”)dan tashqari “O‘zbekiston ovozi”, “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati”, “Hurriyat” va “Ishonch”

gazetalariga buyurtmalar soni oshganligi kuzatilgan. Demak yuqorida nomlari sanab o'tilgan gazetalar eng kòp o'qiladigan gazetalar ekan.

Xulosa: Mutaxassislarning fikriga ko'ra, gazeta va jurnallarni o'qish juda yaxshi odat ekan, chunki bu bilimlarni va tushunish darajasini oshiradi, shuningdek, dolzarb mavzular, sport, san'at yoki boshqa narsalar bilan bog'liq har qanday baxsda qatnashganda sizga yordam beradi. Mustaqil jurnalistlar va huquq himoyachilariga ko'ra, so'z erkinligi keskin ta'qib qolmoqda. O'zbekistonda matbuot soni oshgani bilan, sifati a'lo darajada emas. So'nggi yillarda bir necha sifatsiz va faol bòlmagan gazetalar faoliyati to'xtatilganligi ham bunga yaqqol dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nafaqat Toshkent haqida...

<https://shosh.uz/uz/toshkent-gazetalari-tarixi/>

2. Gazeta va jurnallar

<https://www.uzjoku.uz/uz/menu/gazeta-va-jurnallar>

3. O'zbekiston Sariq Sahifalari ma'lumotnomasida topasiz.

<https://uz.yellowpages.uz/rubrika/gazeta-va-jurnallar-tahririyatlari/toshkent>

4. Abdeev RF Axborot sivilizatsiyasi falsafasi / RF Abdeev. – M .: VLADOS, 1994 yil.

5. Olshanskiy D.V.Omma psixologiyasi. – SPb .: Piter, 2002 .—368 b